

A Iniciativa Quântica dos Estados Unidos: Ações do governo federal na implementação de uma estratégia nacional

Fernando Shinoske Tagawa de Lemos Pires
Nathan Willig Lima

Resumo: Neste trabalho, nosso objetivo consistiu em produzir uma narrativa sobre a criação da estratégia nacional de pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias dos Estados Unidos, pautada na Teoria Ator-Rede e no quadro da coprodução. As tecnologias quânticas da chamada segunda revolução quântica prometem ser disruptivas, existem discursos alertando que, apesar dos benefícios econômicos, científicos e sociais, as tecnologias dessa nova área poderão ser utilizadas como mecanismo para o roubo de dados e informações. A partir disso, torna-se fundamental compreender as ações institucionais de países como Estados Unidos e China. A narrativa compreende o período entre 2009 e 2018, começando com uma visão histórica geral do centenário da mecânica quântica, seguindo com a apresentação do cenário institucional anterior ao ato da iniciativa quântica e por fim com a lei da iniciativa quântica.

Palavras-Chave: Iniciativa Quântica dos Estados Unidos; Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias; Ecossistema Quântico; Teoria Ator-Rede; Coprodução.

Abstract: In this work, our objective was to produce a narrative about the creation of the national research and development strategy in Quantum Information Science and its Technologies in the United States, based on Actor-Network Theory and the framework of co-production. The quantum technologies of the so-called second quantum revolution promise to be disruptive; there are discourses warning that, despite the economic, scientific, and social benefits, the technologies of this new area could be used as a mechanism for data and information theft. From this, it becomes fundamental to understand the institutional actions of countries such as the United States and China. The narrative covers the period between 2009 and 2018, beginning with a general historical overview of the centenary of quantum mechanics, followed by a presentation of the institutional landscape prior to the Quantum Initiative Act, and finally, the Quantum Initiative Act.

Keywords: United States Quantum Initiative; Quantum Information Science and its Technologies; Quantum Ecosystem; Actor-Network Theory; Co-production.

1. Introdução

No dia 21 de Dezembro de 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um projeto de lei instituindo uma iniciativa quântica nacional para os Estados Unidos (United States of America, 2018a). Também em 2018, a União Europeia promulgou a sua própria estratégia de pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias (CIQT) (Quantum Flagship, 2018). Do outro lado do planeta, no Oriente, a China vem avançando rapidamente nessa área, sendo o primeiro país a lançar um satélite quântico

ainda em 2016. Nesse mesmo ano, o governo chinês divulgou o seu 13º plano de cinco anos para o desenvolvimento econômico e social (China, 2016; Ivezic, 2024). Nesse mega projeto nacional despejaram um financiamento estatal em larga escala (na ordem dos bilhões de dólares) em computação e comunicação quânticas, com objetivos concretos para 2030 (Ivezic, 2024). O Brasil, por outro lado, ainda demonstra uma movimentação tímida nessa área. Em 2024, o MCTI criou um Grupo de Trabalho para a criação de um plano nacional de investimento em Tecnologias Quânticas da segunda revolução (Brasil, 2024), o que indica que ações institucionais estão em andamento. Contudo, esse plano nacional ainda não foi concluído.

Alguns autores e a própria mídia estão se referindo a esse cenário como uma *corrida* pela supremacia quântica (Ivezic, 2019), caracterizando uma disputa geopolítica. O termo supremacia quântica foi cunhado por Preskill (2012) e faz alusão a capacidade de executar tarefas com um computador quântico que um computador clássico não é capaz de realizar. A razão por trás dessa corrida consiste em uma preocupação com as consequências políticas das novas Tecnologias Quânticas. Segundo o relatório de Federici (2025), a computação quântica pode ser utilizada para quebrar a criptografia Rivest-Shamir-Adleman (RSA) e a *Public Key Cryptography* (PKC) e países adversários, como a China, já estão engajados em operações do tipo “coletar agora, decifrar mais tarde”, que consistem em buscar dados encriptados com criptografia pré-quântica para poder decifrá-los quando computadores quânticos estiverem disponíveis.

Parafraseando Latour (2013), tudo isso posiciona a CIQT como um assunto controverso com nítidas dimensões políticas, científicas e discursivas. Partindo de um amálgama entre as ideias da Teoria Ator-Rede (TAR) de Latour (2012, 2017) e da coprodução de Jasanoff (2004a, 2004b), neste texto, apresentamos um relato ator-rede, enfatizando a coprodução da ordem natural e social envolvendo o desenvolvimento da Informação e Computação Quânticas nos Estados Unidos. Em nossa narrativa, que de antemão assumimos ser parcial, temos o objetivo de ilustrar o ecossistema quântico de inovação por onde a Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias circulam. Quais proposições subsidiam esse ecossistema? Quais proposições o Gabinete de Política Científica e Tecnológica do presidente dos Estados Unidos identifica como fundamentais para que os objetivos políticos sejam atingidos? Quais atribuições a lei de 2018 prevê para as agências federais?

Na próxima seção, apresentamos uma narrativa ator-rede revelando as ações do governo dos Estados Unidos por meio da publicação de uma série de documentos estratégicos e uma lei nacional. Na última seção, tecemos algumas considerações finais derivadas da narrativa, vislumbrando implicações para o caso brasileiro.

2. A coprodução do Ecossistema Quântico de Inovação dos Estados Unidos

Nesta seção apresentamos um fragmento do capítulo três da dissertação de Pires (2025). Começamos por uma breve síntese histórica em vista da celebração do centenário da mecânica quântica no ano de 2025. Na sequência, apresentamos o cenário que antecedeu a assinatura da lei de 21 de Dezembro de 2018; entre 2009 e 2018, o governo dos Estados Unidos produziu três documentos em que a CIQT foi tratada como prioridade estratégica para os objetivos nacionais estadunidenses. Sendo o documento de 2018 a visão estratégica

nacional, principal documento para a assinatura da lei. Por fim, descrevemos as principais responsabilidades e atribuições para as agências federais, comitês e subcomitês científicos previstas na lei de 2018.

2.1 De 1925 a 2025: o centenário da Mecânica Quântica e o nascimento da Computação Quântica

Janeiro de 2025, abro meu *Instagram*, rede social em que, hoje, um grande número de pessoas busca informações. Três perfis de jornais nacionais digitais, com manchetes semelhantes, informam a mesma notícia: “empresas de IA dos Estados Unidos perderam mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado graças a nova startup chinesa”¹. O presidente Trump, recém reeleito, demonstra preocupação. Os chineses demonstram indiferença, mostrando ao mundo que venceram a batalha contra as sanções do antigo presidente, Joe Biden.

O mesmo tema articula questões científicas e políticas, assim como o buraco na camada de ozônio na década de 1990 (Latour, 2013). As Inteligências Artificiais (IA) atraem para a sua órbita cientistas, empresas, políticos, países, blocos econômicos, semicondutores, chips, leds, dinheiro, poder; como se fosse uma nova Revolução Copernicana, com certeza a quarta ou quinta revolução industrial. Que as IA’s possuem uma dimensão política, talvez mais evidente do que a científica, as pessoas já sabem, graças a ampla disseminação do tema por parte da mídia. Por outro lado, o que boa parte das pessoas não sabe é que muitos outros temas que o senso comum dita como “científicos” também possuem uma dimensão política. Moura, Lima e Nascimento (2021) abordam as confrontações políticas e epistêmicas envolvidas nas controvérsias sobre as políticas públicas no combate à pandemia, por exemplo. Freire Júnior (2015) narra a história política da Mecânica Quântica da segunda metade do século XX, demonstrando que tal história é a precursora da Informação Quântica e sua Computação. Nesse sentido, assim como a IA, que hoje se encontra sob os holofotes, a Mecânica Quântica também é um assunto político. Podemos identificar uma rede, muito semelhante a descrita acima para as IA’s, envolvendo essa teoria.

Um mês depois, em 19 de Fevereiro, a Microsoft divulgou ao mundo o chip Majorana 1, seu novo chip quântico baseado em qubits topológicos. Três dias depois, o chip já era tema de notícia em grandes jornais do mundo. Graças a esse importante avanço, a *Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA)² selecionou a Microsoft para a última fase do programa *Underexplored Systems for Utility-Scale Quantum Computing* (US2QC)³, um programa federal dos Estados Unidos que tem como objetivo avaliar abordagens alternativas para a computação quântica que podem ser úteis mais rapidamente do que as abordagens convencionais⁴.

Por trás dos *coaches* quânticos e seus cursos, das curas e colchões quânticos, nas profundezas do conhecimento humano, lugar que charlatanismo nenhum vai alcançar, existem

¹ Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cdd9m3rp271o>.

² Agência federal dos Estados Unidos.

³ Fonte:

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/microsoft-apresenta-chip-quantico-que-pode-mudar-mundo-da-computacao-apos-17-anos-de-pesquisa/>.

⁴ Fonte: <https://www.darpa.mil/research/programs/underexplored-systems-for-utility-scale-quantum-computing>.

cientistas e políticos, duas classes muito diferentes de pessoas, trabalhando arduamente sobre o mesmo tema, Mecânica Quântica. Aos olhos do público, o primeiro contribui para o progresso do bem estar social da humanidade; o segundo, contribui para a manutenção do *status quo* e faz de tudo para se manter no poder. Dois tipos tão distintos jamais formariam essa estranha aliança, são como água e óleo, apenas incomensuráveis.

O que não é auto evidente e por isso foge do senso comum é que o cientista faz política e o político faz ciência. Pelo menos é assim que têm sido desde os tempos de Heron e Arquimedes (Latour, 2016). Uma vez que se reconhece essa duplicidade, torna-se menos difícil entender a formação dessas alianças. O político interessa ao cientista na medida em que o cientista interessa ao político. O cientista precisa dos recursos que o político pode oferecer para seguir com sua pesquisa, para conseguir os recursos ele deve convencer o político; o político quer ser reeleito, financiar a pesquisa do cientista pode se revelar uma boa estratégia de campanha eleitoral.

No entanto, 2025 pode ser um ano propício para que a difusão dessa relação entre Mecânica Quântica e política seja revelada. Em junho do ano passado, após intensa movimentação de organizações de físicos e países, a ONU definiu 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas (SBF, 2024). A motivação? Celebrar a comemoração dos 100 anos da Mecânica Quântica. Este fato pode ser entendido como um dos muitos exemplos da intensa hibridação entre ciência e política, mas também revela como diferentes atores realizam um processo denominado como tradução (ou translação) (Callon, 1984). As organizações de físicos (atores políticos), induzem a ONU (ator político) a definir um ano para celebração de um actante natural (Mecânica Quântica), sob a premissa de que dessa forma, instituições de ensino, pesquisa e até mesmo artistas se engajem na divulgação dos conceitos relacionados ao tema da Ciência e Tecnologia Quânticas (CTQ), não apenas para incentivar os jovens a perseguir uma carreira na área, mas também para estimular o processo de criação artística relacionando conceitos da Física Quântica (SBF, 2024).

Embora a comemoração coloque em foco o ano de 1925, a Mecânica Quântica, a Teoria da Informação e as tecnologias provenientes das duas permaneceram separadas até meados da década de 1980. Mas, então, por que celebrar o ano de 1925 se o conceito quântico fundamental para a CIQT só foi matematicamente formulado em 1964?

Porque foi em 1925 que a verdadeira ruptura entre a Física Clássica e a emergente Física Quântica aconteceu. O que se tinha até 1925 eram proposições semi-clássicas que de alguma forma buscavam uma correspondência entre a estranheza dos fenômenos quânticos com as teorias clássicas já consolidadas. Até 1925, os físicos não podiam aceitar abrir mão do determinismo e do realismo da Física. Após 1925, a consolidada Física Clássica, a *belle science* fundamentada nas filosofias iluministas, desmoronou como um edifício qualquer que há anos havia sido condenado, mas que seus moradores insistiam em continuar morando.

Há 100 anos, em 1925, o jovem Werner Heisenberg publicou um artigo que revolucionaria a Física. *Umdeutung*, como ficou conhecido, marcou uma profunda ruptura na Física do início do século XX. Nesse texto, um resultado contra intuitivo, porém matematicamente consistente foi apresentado e uma nova estrutura matemática adquiriu relevância na Física, cujas teorias prévias jamais ousaram se aventurar na vastidão das

técnicas matemáticas⁵. A multiplicação de dois observáveis distintos x e y não resultava no mesmo valor se a multiplicação fosse feita ao contrário. A ordem dos fatores altera o produto. Em particular, o artigo revelou que, no reino da Mecânica Quântica, posição e momentum linear não comutam (Heisenberg, 1967)⁶. Tal propriedade é característica da álgebra matricial, que após o reconhecimento de Max Born, transformou-se na linguagem matemática da Mecânica Quântica, originalmente proposta por Heisenberg. A *mecânica matricial* e sua interpretação *antirrealista e indeterminista* dos fenômenos quânticos foi um verdadeiro rompimento com a tradição realista determinista da Física.

Um ano mais tarde, em 1926, Erwin Schrödinger publicou um conjunto de quatro comunicações. Dentre elas a sua equação de onda. Pautado no realismo, Schrodinger lutou para atribuir um significado a sua equação, que carregava um número imaginário (Karam, 2020). ψ é certamente fundamentalmente uma função real (Schrödinger para Lorentz em 6 de Junho de 1926, apud Karam, 2020).

Com certeza, nem toda a comunidade de físicos da época abraçou o antirrealismo e o indeterminismo. Einstein, Schrodinger e de Broglie foram grandes opositores das interpretações anti realistas da mecânica quântica. Após 1925, Einstein e Bohr protagonizaram uma intensa disputa intelectual referente a interpretação da teoria. Por um lado, Bohr defendia que a indeterminação era fundamental e portanto a impossibilidade de conhecer com precisão a posição e o momentum linear de forma simultânea. Por outro lado, Einstein defendia que deveriam existir outras variáveis envolvidas nos fenômenos quânticos que impossibilitava um resultado simultâneo e preciso das variáveis posição e momentum. O ápice de tal disputa ocorreu na conferência de Solvay de 1927. Einstein e outros físicos adeptos da interpretação realista determinista foram derrotados e a interpretação da complementaridade de Bohr se solidificou com a interpretação ortodoxa da Mecânica Quântica. No entanto, Einstein não se deu por vencido

A Mecânica Quântica é uma teoria diferente de todas as outras teorias da Física. A título de comparação, a Mecânica Clássica pode ser escrita em quatro formalismos distintos (formalismo newtoniano, lagrangeano, hamiltoniano e de Hamilton-Jacobi), matematicamente diferentes, porém compartilhando da mesma interpretação dos fenômenos. A Mecânica Quântica, por outro lado, pode ser escrita em dois formalismos distintos (ondulatório e matricial), matematicamente equivalentes, mas cujas interpretações são múltiplas, cada uma carregando uma visão de mundo particular.

Não seriam o laser, os transistores e a ressonância magnética tecnologias quânticas, por terem sido desenvolvidas a partir da teoria quântica? Absolutamente, contudo, atribui-se a Richard Feynman e sua palestra na conferência sobre Física e Computação do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) em 1981, a semente inicial da nova relação entre Mecânica Quântica e Ciência da Computação, que desde então passou a ser pensada com muito mais profundidade⁷. Considerado o precursor da Computação Quântica, Feynman problematizou a simulação de sistemas quânticos por máquinas clássicas, sugerindo a impossibilidade de uma

⁵ Embora o mérito da obtenção do resultado matemático seja de Heisenberg, o físico não conseguia compreender o significado de sua própria construção teórica. A interpretação de tal resultado só ocorreu após o envio do manuscrito para Max Born, que imediatamente reconheceu que se tratava de matrizes (Longair, 2013).

⁶ Utilizamos a versão compilada no livro *Sources on Quantum Mechanics* de B. L. Van der Waerden (1967).

⁷ É importante destacar que já haviam autores propondo uma Teoria Quântica da Informação (Holevo, 1973; Ingarden, 1976).

máquina clássica conseguir simular os fenômenos quânticos de modo satisfatório. Sua proposta? reinventar o paradigma da computação, de modo que os efeitos quânticos deveriam ser considerados no momento da fabricação dos computadores, só assim (talvez) seja possível simular sistemas quânticos corretamente (Feynman, 1982). Só precisamos utilizar uma máquina quântica!

Por mais tentadora que a ideia pudesse parecer, a pesquisa básica nos fundamentos da mecânica quântica ainda estava se estabilizando. Publicado em 1964 por John Bell, o Teorema de Bell (Bell, 1964; Bell, 1966) foi o primeiro resultado teórico a favor dos fundamentos da Mecânica Quântica, indicando a toda comunidade de físicos que os questionamentos iniciados por Einstein, Podolsky e Rosen (1935 [1935]) eram mais do que apenas divagações filosóficas, a teoria quântica poderia estar incompleta e a verificação experimental do teorema de Bell fornecia uma resposta imediata a esse questionamento.

A promessa da informação e computação quânticas são dois dos resultados mais aguardados do programa de pesquisa em fundamentos de Mecânica Quântica, que ganhou notoriedade após o Teorema de Bell. Desde então, a pesquisa em fundamentos de Mecânica Quântica passou de um conjunto de questões filosóficas para um conjunto de problemas com consequências experimentais físicas. Alguns dos primeiros físicos a proporem um experimento capaz de verificar a validade da desigualdade de Bell foram Clauser, Horne, Shimony e Holt (CHSH) em um artigo de 1969, os autores generalizaram o Teorema de Bell de modo que ele fosse aplicável a experimentos realizáveis em laboratório e propõem uma extensão do experimento de Kocher e Commins para testar a validade da mecânica quântica ou das teorias de variáveis ocultas locais (Clauser et al., 1969). Em 1976, já na segunda geração de experimentos com emaranhamento, Alain Aspect publicou um artigo propondo um esquema experimental diferente daquele proposto por CHSH em 1969, com a adição de dois comutadores ópticos e pautado no critério de não separabilidade de Einstein (Aspect, 1976).

O primeiro resultado experimental foi realizado por Freedman e Clauser (1972), o teorema de Bell foi violado e a Mecânica Quântica deveria, então, ser uma teoria completa não realista. Contudo, como narra Freire Júnior (2015), optar por uma carreira profissional atacando os fundamentos da Mecânica Quântica era visto com maus olhos pela grande maioria dos físicos da época, adeptos da escola de Copenhague. Mas isso não impediu as duas próximas gerações de físicos, a segunda representada por Alain Aspect, a terceira por Anton Zeilinger, de dar continuidade aos questionamentos de Einstein sobre o realismo e a completude da teoria quântica.

A década de 1990 foi particularmente significativa. Com o final da guerra fria em 1989, a União Soviética resistiu por mais dois anos até sua dissolução em 1991. 15 países novos foram criados e o mundo testemunhou o declínio do socialismo e as consequências drásticas dessa disputa para o meio ambiente. Foi durante a década de 1990 que o programa de pesquisa sobre os fundamentos da Mecânica Quântica viu avanços importantes, protagonizados por Anton Zeilinger e seus colaboradores, inaugurando a terceira geração de experimentos com emaranhamento e as desigualdades de Bell. Além disso, Peter Shor transformou o campo embrionário da Computação Quântica com seu algoritmo de fatoração de números inteiros (Shor, 1994). O algoritmo de Shor, como ficou conhecido, teve impacto imediato. Conforme Preskill (2023), as consequências para a criptoanálise fez o interesse na Computação Quântica aumentar exponencialmente.

No baixar das cortinas do turbulento século XX, em Outubro de 1999 na cidade de Arlington, Virgínia, ocorreu um dos primeiros *workshops* sobre Ciência da Informação Quântica (CIQ) dos Estados Unidos. Patrocinado pela agência federal *National Science Foundation* (NSF), o evento reuniu cientistas de diversas nacionalidades e países como Canadá, Estados Unidos e Áustria. Além das palestras, os participantes do evento forneceram recomendações diretamente para a NSF em quatro aspectos fundamentais: o estabelecimento de um vínculo multidisciplinar, fomentando as pesquisas em CIQ promovidas pela NSF; que o financiamento seja destinado a indivíduos ou pequenos grupos com pesquisas que poderiam contribuir para os fundamentos da CIQ; a consideração de financiamento para esforços em escala nacional e; atenção e estímulo direcionado para a formação de jovens pesquisadores engajados em CIQ (Bennett, et al, 1999). Ainda é possível diferenciar os participantes por vínculo institucional, e tal diferenciação será importante.

De acordo com Sheila Jasanoff (1990), a ciência também é praticada em contextos regulatórios, mais do que praticada ela é produzida, e para ser mais preciso coproduzida junto com os outros elementos da vida social, como a política e as leis. Em *The Fifth Branch*, Jasanoff explora a diferença entre ciência acadêmica e ciência regulatória⁸ (quadro 2.4)⁹, defendendo o papel de atores como cortes da lei, comitês, conselhos e agências do governo na produção (coprodução), dos fatos científicos.

Os componentes da corte são um tanto óbvios e em certa medida homogêneos, juizes e advogados, mas os componentes dos mecanismos burocráticos do governo como conselhos, agências e comitês e subcomitês de ciência são o oposto. Em geral, os mecanismos são compostos por cientistas acadêmicos e regulatórios, além de participantes da indústria e da sociedade. Os cientistas acadêmicos estão vinculados à academia e atuam em universidades e centros de pesquisa; os cientistas regulatórios, por outro lado, são funcionários do governo federal estadunidense e atuam nos laboratórios e centros de pesquisa nacionais. Existem diferenças institucionais significativas entre as duas ciências, conforme apresentamos no quadro 2.4 da seção 2.5.1.

Após o *workshop* de 1999, o interesse na CIQ, por parte da Política dos Estados Unidos, seguiu em um ritmo modesto. Alguns anos mais tarde, em 2006, um plano federal para pesquisa e desenvolvimento em segurança cibernética e garantia da informação foi elaborado e publicado em forma de relatório pelo *National Science and Technology Council* (NSTC) e assinado pelo diretor do *Office of Science and Technology Policy* (OSTP) e conselheiro científico do presidente George W. Bush, John Marburger III. Nesse plano, já era recomendado que o governo federal avaliasse o impacto da computação quântica para a segurança da informação (United States of America, 2006, p. xi).

No entanto, ao final de 2018 o cenário começou a mudar. Em 21 de Dezembro de 2018 o então presidente, Donald Trump, assinou a lei pública 115-368 que instituiu a Iniciativa Quântica Nacional dos Estados Unidos (United States of America, 2018a). Esta distância temporal entre o resultado científico de Shor (1994) e a aparição da computação

⁸ No original em inglês os termos utilizados pela autora são *research science* e *regulatory science*, optamos por traduzir o primeiro termo como ciência acadêmica por considerar mais consistente com a argumentação de Jasanoff.

⁹ Ver Pires (2025, p. 39).

quântica como uma questão de interesse nacional para os Estados Unidos é uma representação do que Jasanoff (2003) chamou de defasagem entre os avanços científicos e a política e a lei.

Neste capítulo, nosso objetivo é construir uma cartografia do Iniciativa Quântica dos Estados Unidos para a Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias, a partir de um conjunto de atores diferentes do convencional. Não iremos seguir os rastros de cientistas como Pasteur, ou Joliot (Latour, 2017), mas de agências inteiras, seus comitês e subcomitês, os mecanismos com os quais o presidente dos Estados Unidos da América coordena a política científica e tecnológica de seu país. De certa forma, estaremos seguindo os presidentes dos Estados Unidos indiretamente. Como um presidente coordena a ciência e tecnologia de sua nação? Quais os mecanismos utilizados na coordenação da ciência e tecnologia de um país? Quais processos de mediação são realizados para alinhar interesses científicos com interesses políticos? Assumindo uma postura coprodutorista, quais sítios de coprodução podem ser identificados nessa história?

2.2 O cenário pré Quantum Act

Antes do Ato da Iniciativa Quântica as coisas eram diferentes para a política e a ciência estadunidense. Mas antes quando? Antes de 2018? Ou antes de 1999, quando ocorreu o primeiro *workshop* sobre CIQ financiado pela NSF? A NSF financiou inúmeras pesquisas de base sobre os fundamentos de Mecânica Quântica, como a pesquisa de Horne e Zeilinger (1985) sobre a descrição de um experimento do tipo EPR utilizando momentum linear em vez de spin, em que nos agradecimentos os autores citam a bolsa de fomento da NSF.

O que a figura 2.1 representa é a distinção entre os programas de ação tanto da CIQ, quanto da política dos Estados Unidos. Financiar é atuar, mas como intermediário. Apenas financiar é metade do trabalho.

Apesar do *boom* ocasionado pelo algoritmo de Shor (1994), a estrada foi longa até as agências federais dos Estados Unidos entenderem que a CIQ deveria ser um assunto prioritário. Foi apenas em 2009, dez anos após o primeiro sinal de tradução, que um chamado formal, partindo do NSTC, sob responsabilidade do OSTP, que a comunidade da CIQ e a Política dos Estados perceberam que não poderiam mais continuar se ignorando, seus programas de ação precisavam convergir para um ponto comum.

Figura 2.1 – Representação dos programas de ação da CIQ e da Política dos Estados Unidos evoluindo no tempo. Em um determinado instante t os atores perceberam que seus respectivos objetivos eram faces da mesma moeda.

Contudo, em 2008, fenômenos quânticos, como o emaranhamento, são mencionados em um extenso plano federal de desenvolvimento de sistemas de redes avançadas elaborado pelo *National Coordination Office for Networking and Information Technology Research and Development* (NCO/NITRD) do NSTC. Nesse documento, áreas fundamentais da CIQ são mencionadas como objetivos importantes de pesquisa e desenvolvimento para a inovação e segurança (United States of America, 2008). Nas próximas duas subseções apresentamos os três documentos estratégicos publicados antes da Iniciativa Quântica.

2.2.1 Convocando as demais agências federais

A promulgação de uma Iniciativa Quântica se tornou algo esperado, quando descobrimos que desde 2009 o *National Science and Technology Council*¹⁰ (NSTC), com a colaboração de cientistas regulatórios da *National Science Foundation*¹¹ (NSF) e do *National Institute of Standards and Technology*¹² elaboraram o primeiro documento estratégico alinhando a CIQ com objetivos políticos. Nada como a boa e velha busca pela origem, pela *Ursprung*.

Nesse documento, o NSTC (2009) chama atenção para a utilidade dos fenômenos quânticos para o processamento da informação, como uma alternativa para superar as limitações da computação convencional, em conformidade com as reivindicações de Feynman 25 anos antes. Este documento foi produzido e publicado na transição entre os governos Bush e Obama, sendo elaborado em Dezembro de 2008 e publicado em Janeiro de 2009. As duas principais contribuições do relatório *A Federal Vision for Quantum Information Science* são: a

¹⁰ Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

¹¹ Fundação Nacional de Ciência.

¹² Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia.

convocação de múltiplas agências e laboratórios federais; e a divulgação da criação de um Subcomitê de Ciência da Informação Quântica (SCQIS).

O relatório foi preparado pelo SCQIS do NSTC, um dos órgãos que compõem o Gabinete de Política Científica e Tecnológica (OSTP) da Casa Branca. O OSTP foi estabelecido pela Lei Nacional de Política, Organização e Prioridades de Ciência e Tecnologia de 1976. A função deste escritório é auxiliar o presidente na formulação de políticas e na distribuição do orçamento direcionado a questões de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos. Criado em 1993, O NSTC, por outro lado, é um conselho a nível de ministério com o qual o presidente coordena as políticas relacionadas à ciência e tecnologia através do poder executivo federal.

Um objetivo importante do NSTC é o estabelecimento de metas nacionais claras para investimentos em serviços e tecnologia federais em áreas que vão de tecnologias da informação e pesquisa em saúde até a melhoria de sistemas de transporte e fortalecimento de pesquisa fundamental. O Conselho prepara estratégias de pesquisa e desenvolvimento que são coordenadas entre as agências federais para formar um pacote de investimentos abrangente com o objetivo de atingir várias metas nacionais (United States of America, 2009, p. II).

Embora tenha sido preparado sob a orientação do NSTC, membros da *National Science Foundation* (NSF) e do *National Institute of Standards and Technology* (NIST), outras duas agências federais, colaboraram na produção do documento.

Na página inicial do texto, John Marburger III, diretor do OSTP até 2008 e conselheiro do presidente George W. Bush, alerta para a necessidade incomum de uma ação federal sobre a Informação Quântica. Conectando a segunda guerra mundial com o desenvolvimento dos primeiros computadores baseados na informação clássica, o desenvolvimento da mecânica quântica até a identificação de que determinados fenômenos quânticos podem ser utilizados para armazenar e processar informação, Marburger III argumenta que a solução de problemas “impossíveis” para a computação clássica podem ser resolvidos com a computação quântica.

As duas proposições epistêmicas fundamentais para a Informação Quântica, de acordo com o relatório, são Mecânica Quântica e Teoria da Informação:

a mecânica quântica descreve a natureza na escala atômica ou próxima dela e é a base teórica para as tecnologias microeletrônicas e fotônicas de semicondutores que sustentam nossa “economia da informação” pós-industrial. A teoria da informação quantifica o conteúdo da informação e fornece uma estrutura para comunicar e processar informações de forma eficiente, revolucionando assim nosso mundo e disponibilizando vastos recursos de informação para bilhões de pessoas (United States of America, 2009, p. 1).

A Teoria da Informação Quântica surge do reconhecimento de uma relação intrínseca entre as duas teorias que antes se imaginava não terem relação.

Uma pluralidade de agências federais são convocadas pelo SCQIS para que uma abordagem coordenada seja conduzida pelo governo federal,

Várias agências governamentais e laboratórios nacionais têm esforços de pesquisa em CIQ, incluindo a *National Security Agency*, a *Intelligence Advanced Research*

Projects Activity, a Defense Advanced Research Projects Agency, a National Science Foundation, o National Institute of Standards and Technology, o Department of Energy, o Army Research Laboratory, o Air Force Research Laboratory e o Naval Research Laboratory. Essas agências têm missões distintas que serão influenciadas pelo CIQ e têm abordagens diferentes para pesquisa básica nessa área (United States of America, 2009, p. 1 - grifo nosso).

Partindo do pressuposto de que os Estados Unidos precisam liderar essa nova área revolucionária de ciência e tecnologia, não é mais suficiente que cada núcleo do governo trabalhe dentro dos limites de suas próprias missões. Conforme o relatório de 2009, para que o potencial da CIQ seja alcançado, será necessário um esforço coordenado de longo prazo da nação por uma década ou mais.

A visão federal proposta no relatório do SCQIS (United States of America, 2009, p. 2) consiste em construir uma base científica que seja capaz de controlar, manipular e explorar o comportamento quântico da matéria, além de identificar as capacidades e limitações físicas, matemáticas e computacionais do processamento quântico da informação. Para ter êxito, os EUA precisam: identificar os elementos científicos críticos e torná-los prioridades de pesquisa; treinar uma nova geração de cientistas nas disciplinas fundamentais da CIQ; compartilhar os resultados e coordenar os esforços (United States of America, 2009, p. 2). Nesse sentido, três questões fundamentais são formuladas:

1. Qual é a verdadeira capacidade de um computador quântico universal, quais problemas são mais eficientemente solucionáveis e o que é possível aprender sobre a natureza com ele?
2. Existem limites fundamentais que nos impeçam de controlar e manipular sistemas quânticos? Se sim, quais restrições esses limites impõem na tecnologia e na CIQ?
3. Existem novos estados exóticos da matéria que emergem de sistemas quânticos coletivos? Para que eles são úteis, quão robustos eles são às interações ambientais e esses fenômenos quânticos coletivos limitam a complexidade dos dispositivos de computação quântica que podemos construir?

Cada uma das três questões e as que surgem depois delas representa um eixo fundamental a ser investigado pelo governo federal: poder de um computador quântico; limites fundamentais e sistemas quânticos complexos.

A primeira pergunta consiste em tentar encontrar soluções que pertençam a classe NP (*Non-deterministic Polynomial time problems*). Ainda nos primórdios da computação clássica, Alonzo Church e Alan Turing propuseram um princípio: qualquer função efetivamente computável é também computável em uma máquina de Turing. Contudo, todas as funções quânticas computáveis exceto uma, são computáveis em uma máquina de Turing, então por que o governo dos Estados Unidos deveria dedicar uma década ou mais de esforços coordenados e milhões de dólares para construir um computador cujos problemas já são resolvidos nos computadores clássicos? A resposta para essa questão é *eficiência*.

Resolver um problema de forma eficiente implica que o algoritmo utilizado para resolver o problema tem que levar um número de passos que seja proporcional a uma função polinomial (algoritmos desse tipo pertencem a classe P). No entanto, muitos problemas computacionais práticos não possuem uma solução de tempo polinomial conhecida, mas

possuem uma característica interessante, uma vez que a solução seja conhecida, é possível verificar se ela é correta com um procedimento de tempo polinomial. Essa classe de problemas é conhecida como NP. O problema de demonstrar que o conjunto de problemas $P=NP$ é um dos mais importantes da matemática. Se for provado que $P=NP$, então a maioria das formas de criptografia se tornaria obsoleta, teríamos algoritmos de aprendizado e previsões climáticas quase perfeitos, e seríamos capazes de automatizar o processo de descoberta (NSTC, 2009, p. 5).

Posteriormente, o princípio de Church-Turing foi expandido: qualquer problema que seja eficientemente solucionável em qualquer computador também é eficientemente solucionável em uma Máquina de Turing Probabilística. Essa é a famosa Tese de Church-Turing. Uma máquina probabilística consiste em uma máquina com a habilidade de jogar moedas e utilizar os resultados randômicos como entradas para a computação (United States of America, 2009, p. 6).

Para computadores baseados na física clássica a tese é adequada, o problema surge quando tentamos utilizá-la para computadores baseados na física quântica. Este era o problema que Richard Feynman estava interessado durante a conferência sobre Física e Computação do MIT em 1981, como podemos simular sistemas quânticos?

Feynman reconheceu a impossibilidade de uma simulação eficiente de sistemas quânticos em máquinas clássicas e propôs que para que os sistemas quânticos pudessem ser simulados eficientemente, então seria necessário construir uma máquina composta de elementos quânticos.

Toda a estrutura dos protocolos criptográficos utilizados na computação clássica foram baseados na dificuldade de fatoração de números inteiros por computadores clássicos. Contudo, em 1994, Peter Shor, matemático do MIT, demonstrou que tal fatoração poderia ser feita de forma eficiente em um computador quântico. Tal resultado gerou um aumento exponencial no interesse pela computação quântica desde então.

Para além das questões epistêmicas relacionadas a Mecânica Quântica, o NSTC convoca as demais

agências e departamentos em todo o Governo Federal que realizam ou patrocinam pesquisas em ciências da informação quântica devem olhar para este relatório como uma base para estabelecer *prioridades de pesquisa* e devem confiar no *Subcomitê de Ciência da Informação Quântica* como um mecanismo primário para identificar prioridades e lacunas de pesquisa, compartilhar resultados e abordar os desafios que estão por vir. *Ao trabalharmos juntos*, maximizaremos os efeitos de nossos investimentos e garantiremos que os Estados Unidos continuem a *liderar o mundo* (United States of America, 2009, p. iv - tradução e grifo nossos).

A ação do NSTC, mediada pelo documento *A Federal Vision for Quantum Information Science*, foi rapidamente percebida. Três meses após a publicação da visão estratégica do NSTC, entre os dias 23 e 25 de Abril de 2009, o *workshop on Quantum Information Science* foi realizado na cidade de Vienna, no estado da Virgínia. Logo na página inicial da conferência encontra-se “*este workshop em CIQ foi organizado em resposta ao relatório do NSTC*”¹³.

¹³ Homepage do evento: <https://calyptus.caltech.edu/qis2009/index.html>.

A mobilização da comunidade acadêmica estadunidense em organizar um encontro para a reunião de diversos pesquisadores, tanto cientistas da academia, quanto cientistas regulatórios é uma evidência da performance do relatório de 2009, sua agência não pôde ser ignorada.

Sete anos depois do primeiro documento, em 2016, último ano do governo Obama, o segundo documento estratégico é publicado. Com o título *Advancing Quantum Information Science: National Challenges and Opportunities*, o relatório foi elaborado conjuntamente pelo Comitê de Ciência (Cos) e Comitê de Segurança Nacional (CHNS) do NSTC. O seguinte trecho resume bem o teor do relatório: A CIQ é muito mais que uma nova abordagem para a computação ou uma coleção de aplicações tecnológicas: é um paradigma científico por si só (United States of America, 2016, p. 2).

2.2.2 Novos resultados, novas recomendações

Avanços recentes [para a época] em Ciência da Informação Quântica aumentaram o interesse e motivaram novas atividades domesticamente e internacionalmente, tornando este relatório particularmente oportuno (United States of America, 2016). Elaborado pelo *Interagency Working Group on Quantum Information Science (IWG-QIS)* e publicado no último ano do segundo mandato Obama, o relatório de 2016 avalia uma série de desafios nacionais e oportunidades tecnológicas para a pesquisa e desenvolvimento.

Se o documento de 2009 era uma clara tentativa de associação e coordenação, o relatório de 2016 realiza uma tarefa tripla, avalia os desenvolvimentos tecnológicos em CIQ da época, identificando impactos de tais tecnologias para a pesquisa básica, além de analisar o papel do governo federal, tanto como financiador (intermediário), quanto como um produtor de pesquisas de base e tecnologias (ciência regulatória).

Já nas primeiras páginas o OSTP (2016) defende que a CIQ seja tratada como um novo paradigma científico e não apenas como uma nova abordagem para a computação, ou um mero conjunto de novas tecnologias com muito potencial. Diferentemente de 2009, uma apresentação mais elaborada sobre a Mecânica Quântica é apresentada e os fenômenos do emaranhamento, superposição e *squeezing* são explicados e mais do que isso, posicionados como fundamentais para o progresso na área.

Sistemas quânticos, incluindo partículas únicas, são descritos por um conjunto de variáveis que podem assumir uma faixa prescrita de valores. Até que o valor de cada variável seja medido, o sistema está em um estado sobreposto que inclui todos os possíveis resultados de medida com alguma probabilidade. Um estado emaranhado é uma superposição de estados de múltiplas partículas em que as propriedades de cada partícula estão correlacionadas com as propriedades das outras partículas, mesmo que as partículas estejam separadas por longas distâncias. A compressão é um método de manipulação do ruído em sistemas quânticos que obedecem o princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza coloca um limite inferior na incerteza combinada de duas variáveis relacionadas, mas não especifica como a incerteza é distribuída entre elas. Um estado comprimido tem o mínimo de incerteza permitido, mas permite uma determinação muito mais precisa de uma variável em relação a outra (United States of America, 2016 - tradução nossa).

Para além das consequências tecnológicas, tais como os computadores quânticos, a CIQ permitirá o aprimoramento de magnetômetros, tornando possível a detecção de tumores em células sanguíneas (Glenn, 2015), podendo acelerar os diagnósticos de cânceres e trazer imensas consequências para as pesquisas na área da saúde.

2.2.3 A visão estratégica nacional para a Ciência da Informação Quântica

Um dos documentos mais importantes, senão o mais importante, a Visão Estratégica Nacional para a Informação Quântica de 2018 abriu caminho para a promulgação do Ato da Iniciativa Quântica.

Neste documento, é possível identificar a semente para todos os documentos posteriores. Redigido pelo SCQIS do *Committee of Science* (CoS) do NSTC, o relatório apresenta sete oportunidades para ação política por parte do governo federal:

- 1) Focar em abordagens que priorizem a ciência, para identificar e resolver Grandes Desafios: problemas cujas soluções permitem um progresso científico e industrial transformador; 2) construir uma força de trabalho diversificada e com inteligência quântica para atender às necessidades de um campo em crescimento; 3) incentivar o engajamento da indústria, fornecendo mecanismos apropriados para parcerias público-privadas; 4) fornecer a infraestrutura e o suporte essenciais para concretizar as oportunidades científicas e tecnológicas; 5) impulsionar o crescimento econômico; 6) manter a segurança nacional; e 7) continuar a desenvolver a colaboração e a cooperação internacionais (United States of America, 2018b, p. 2).

Além disso, quatro desafios são avaliados, o primeiro seria melhorar e facilitar a coordenação entre o governo federal e instituições públicas e privadas (United States of America, 2018b). O segundo desafio pressupõe que para manter o crescimento é necessário expandir a força de trabalho. Possuindo uma essência interdisciplinar, a CIQ requer a colaboração entre comunidades e entre disciplinas da Física, Ciência da Computação e Engenharia (United States of America, 2018b), este sendo o terceiro desafio. O quarto e último desafio é manter uma cultura de descoberta, apesar das inúmeras incertezas quanto às consequências econômicas e de segurança nacional da CIQ. Nas subseções a seguir expandimos um pouco os quatro desafios.

2.2.3.1 Adoção de abordagens que priorizam a ciência

O SCQIS propõe que o governo federal, a indústria e a academia devem priorizar a ciência, dirigida pela curiosidade em solucionar os Grandes Desafios ainda subjacentes a ela. Para a concretização dessa abordagem, será necessário que ambos os atores (governo, indústria e academia) trabalhem de forma colaborativa. Quais são os Grandes Desafios? Simplesmente aqueles cujas respostas têm o potencial de impactar a economia e a própria ciência, nesse sentido, a colaboração é essencial para a identificação de tais problemas.

Portanto, o Governo deve manter plataformas e linhas de pesquisa robustas e diversificadas que continuem a estimular descobertas científicas transformadoras e fundamentais, adotando uma abordagem que coloque a ciência em primeiro lugar (United States of America, 2018b, p. 6).

2.2.3.2 Criação de uma força de trabalho quântico-inteligente

Com a emergência do novo paradigma da CIQ, é razoável inferir que será necessário treinar uma nova geração de profissionais com expertise nos conhecimentos que fundamentam a CIQ. As agências e os departamentos federais têm uma função fundamental para isso. É através dos seus programas de fomento já existentes, que se fortalecem mutuamente, e os centros conjuntos de pesquisa que combinam pesquisadores do governo, estudantes universitários, acadêmicos de pós-doutorado e professores universitários (United States of America, 2018b), que a nova força de trabalho com inteligência quântica será expandida.

Olhando para o horizonte de longo prazo, o corpo docente acadêmico fornece a base dos programas de treinamento. As universidades devem ser encorajadas a abordar as necessidades de desenvolvimento da força de trabalho adicionando corpo docente efetivo ou em regime de estabilidade dentro dos temas interdisciplinares associados ao CIQ e considerar a Ciência e Engenharia Quântica como uma disciplina para concentração futura, exemplificada em etapas como a criação de novos departamentos ou trilhas de tese (United States of America, 2018b, p. 7).

Além do ensino superior, a educação científica básica deve ser reformulada para a inclusão de conhecimentos sobre computação e física que estimulem o interesse dos jovens por carreiras em CIQ.

2.2.3.3 Aprofundando o engajamento com a indústria quântica

As duas principais reivindicações da estratégia para o engajamento com a indústria é a defesa da formação do consórcio quântico e uma base forte de tecnologias de suporte que não intrinsecamente quânticas (United States of America, 2018b). A responsabilidade da criação deste consórcio foi incumbida ao NIST.

Um mecanismo importante para o consórcio são os centros conjuntos de pesquisa. Estes centros podem ajudar no desenvolvimento da força de trabalho e na aceleração de pesquisas em fases pré-competitivas. Outra função dos centros conjuntos de pesquisa é servir como mediadores, tanto para a transferência de tecnologia entre os laboratórios e o governo, quanto para a translação entre o laboratório e as pequenas empresas. Na figura 2.2 um diagrama envolvendo a academia, o governo e a indústria quântica sintetiza as principais reivindicações estratégicas do documento.

Figura 2.2 – Colaboração e coordenação entre o governo, a academia e a indústria quântica em três frentes distintas: o desenvolvimento da força de trabalho e novas aplicações por meio de centros conjuntos; a avaliação das necessidades da indústria através do consórcio quântico; e a preocupação com os usuários finais, englobando consumidores, indústria e o governo (adaptado de United States of America, 2018b).

O cenário pré *Quantum Act*, portanto, é marcado pelo reconhecimento da função fundamental da CIQT para a concretização dos interesses políticos dos Estados Unidos. É nesse período que inicia-se o processo de associação e mediação entre a Academia, o Governo Federal e a Indústria Quântica, juntos esses três atores devem atuar para produzir uma força de trabalho que possa alimentar as necessidades científico-tecnológicas alinhadas com os interesses econômicos e geopolíticos do país.

2.3 O catalisador da mudança: o Ato da Iniciativa Quântica de 2018

Em um ato surpreendente, o presidente Donald Trump assinou uma lei instituindo um programa federal coordenado de incentivo à pesquisa e desenvolvimento em Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias. O mesmo Trump que removeu os Estados Unidos do acordo de Paris no seu primeiro ano de mandato em 2017. As acusações de negacionista da ciência de repente não fazem mais sentido. A mensagem de Trump não poderia ser mais clara: vocês entenderam errado, jamais neguei a ciência, no entanto as reivindicações do novo regime climático não estão alinhadas com os interesses econômicos da América.

Aos olhos do público a ação de Trump pode parecer inconsistente com sua postura bufante contra a ciência do clima. Certamente, inesperada. Por que de repente Mecânica Quântica se tornou uma prioridade para a política científica e tecnológica dos Estados Unidos? Antes de mais nada, é importante lembrar que a população, em sua grande maioria, não se interessa por documentos estratégicos, elaborados por uma centena de pessoas,

alocadas em uma dezena de agências federais. Restando aos analistas, como nós, a incessante tarefa de seguir a longa cadeia de mediações, as incontáveis proposições e os atores que sustentam a rede de política científica e tecnológica de um país como os Estados Unidos. Por tal rede circulam fatos científicos, objetivos políticos e econômicos, estratégias de pesquisa e desenvolvimento, cientistas e políticos, fótons e algoritmos, indústrias e investidores, dinheiro e poder.

A lei de 2018 impôs a uma série de atores (agências federais, comitês e subcomitês, indústria, academia e laboratórios nacionais, por exemplo) um conjunto de atividades e responsabilidades. Além disso, o presidente dos Estados Unidos foi o encarregado de coordenar o programa da Iniciativa Quântica, seus mecanismos de ação? As agências federais, conselhos, grupos de trabalho, subcomitês e o Escritório Nacional de Coordenação Quântica (United States of America, 2018a, p. 3). Nas próximas subseções apresentamos as funções e atividades previstas para o NQCO, o SCQIS, o Comitê de Aconselhamento e as agências federais NIST, NSF e DOE.

2.3.1 O Escritório Nacional de Coordenação Quântica (NQCO)

Estabelecido pelo presidente, foi designado ao NQCO um conjunto de sete responsabilidades:

1) providenciar suporte técnico e administrativo ao Comitê de Aconselhamento¹⁴ e ao SCQIS; 2) supervisionar a coordenação interinstitucional do Programa¹⁵; 3) agir como um *um ponto de contato* em atividades federais civis de Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias para departamentos federais e agências, indústrias, universidades, governos estaduais e qualquer outra pessoa que o NQCO considere adequada para troca de informações; 4) Garantir a coordenação entre as partes colaboradoras, ou consórcios, Centros Multidisciplinares de Pesquisa Quântica e Educação, e os Centros Nacionais de Pesquisa Quântica; 5) realizar ações de divulgação pública e divulgação de resultados e recomendações do Comitê de Aconselhamento, conforme apropriado; 6) promover o acesso e a aplicação antecipada das tecnologias, inovações e conhecimentos especializados derivados das atividades do Programa às missões e sistemas das agências em todo o Governo Federal e à indústria, incluindo empresas iniciantes; e 7) promover o acesso, por meio de agências governamentais federais apropriadas e de um processo aberto e competitivo de revisão por mérito, aos sistemas de comunicação e computação quântica existentes, desenvolvidos pela indústria, universidades e laboratórios federais, para a comunidade geral de usuários, em busca da descoberta de novas aplicações de tais sistemas (United States of America, 2018, p. 3-4).

Ademais, o responsável pelo NQCO é escolhido pelo diretor do OSTP após decisão conjunta com o Secretário de Comércio, o diretor da NSF e o Secretário de Energia. A seguir apontamos as funções do SCQIS e do Comitê de Aconselhamento.

2.3.2 O Subcomitê de Ciência da Informação Quântica (SCQIS)

¹⁴ No texto da lei o termo *Advisory Committee* é definido exclusivamente para se referir ao Comitê de Aconselhamento da Iniciativa Quântica Nacional, iremos adotar o mesmo termo em nossa narrativa.

¹⁵ No texto da lei o termo *Program* é definido exclusivamente para se referir ao Programa da Iniciativa Quântica Nacional

Embora já existisse quando o relatório de 2009 foi publicado, o SCQIS adquiriu uma posição fundamental legalmente formalizada na lei de 2018. O estabelecimento do SCQIS foi delegado ao *National Science and Technology Council*, um dos mecanismos com o qual o presidente dos Estados Unidos controla a política científica e tecnológica do país. Como consta na lei (2018a), a composição do subcomitê é plural e diversificada, incluindo representantes obrigatórios de oito órgãos federais, mais um representante de cada órgão adicional que o presidente considere necessário compor o subcomitê. As agências com representantes obrigatórios são: NIST, NSF, DOE, NASA, DOD, ODNI, OMB, OSTP.

Diferente do NQCO, o SCQIS deve ser coordenado conjuntamente pelo diretor do NIST, o diretor da NSF e o Secretário de Energia (United States of America, 2018). Assim como o NQCO, o SCQIS tem as responsabilidades de coordenar a pesquisa em CIQT e compartilhar informações sobre padrões internacionais, atividades educacionais e programas das agências federais; avaliar a infraestrutura federal, o status, desenvolvimento e diversidade da força de trabalho quântica, a perspectiva global para os esforços de pesquisa e desenvolvimento da CIQ; avaliar oportunidades de colaboração com aliados internacionais; e propor um orçamento interinstitucional coordenado para o OMB. Além dessas responsabilidades de coordenação, avaliação e orçamento, o Subcomitê tem a tarefa de elaborar planos estratégicos para guiar as atividades do Programa de modo a alinhar as missões e objetivos de cada agência e departamento federal com os objetivos do Programa (United States of America, 2018a, p. 5).

Os planos estratégicos de pesquisa e desenvolvimento devem ser submetidos ao presidente da república, ao Comitê de Aconselhamento e aos Comitês Apropriados do Congresso¹⁶ para serem avaliados (United States of America, 2018a, p. 5). Todos os anos, após a solicitação orçamentária do presidente ao congresso, o Subcomitê deve, dentro de seus deveres, submeter um relatório de tal orçamento aos Comitês Apropriados do Congresso e outros comitês que o presidente julgar apropriado.

2.3.3 O Comitê de Aconselhamento da Iniciativa Quântica

O Comitê de Aconselhamento da Iniciativa Quântica deve ser estabelecido pelo presidente dos Estados Unidos, seus componentes, que também são escolhidos pelo presidente, devem ser representantes da Indústria, Universidades e Laboratórios Federais que tenham qualificação para fornecer conselhos e informação sobre a pesquisa e desenvolvimento em CIQ e suas Tecnologias e desenvolvimentos, demonstrações, padrões, educação, transferência tecnológica aplicação comercial ou preocupações econômicas e de segurança nacional (United States of America, 2018a, p. 5). No processo de escolha dos membros do Comitê de Aconselhamento, é importante que o presidente demonstre interesse pelas possíveis recomendações do Congresso, Indústria, as comunidades científica e de defesa e outras organizações que o presidente considerar adequadas.

De modo geral, o principal dever do Comitê de Aconselhamento é fornecer conselhos e recomendações ao presidente e ao Subcomitê de Ciência da Informação Quântica,

¹⁶ O termo *Appropriate Committees of Congress* é definido exclusivamente para se referir ao Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado, Comitê de Energia e Recursos Naturais do Senado e Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Casa dos Representantes.

contudo, além disso o Comitê tem a liberdade de elaborar relatórios avaliativos independentes periodicamente sobre tendências, avanços e gerenciamento do programa de modo a mantê-lo o mais atualizado possível, sempre com o objetivo de manter a liderança dos Estados Unidos na CIQ.

2.3.4 O papel do NIST, da NSF e do DOE

A máquina federal dos Estados Unidos é composta por diversas agências, departamentos, comitês, subcomitês, grupos de trabalho, gabinetes, etc. cada um desses atores possui missões e objetivos específicos a alcançar, tais objetivos devem estar alinhados com os objetivos do país. No entanto, três órgãos federais adquiriram um papel mais central do que os outros quando a lei entrou em vigor: o NIST, a NSF e o DOE. Para resumir, o fomento à Indústria, a educação e a pesquisa, respectivamente.

Além de suas atividades convencionais de suporte, pesquisa e fomento a pesquisa em padrões e tecnologias, foi designado ao NIST atividades de suporte, pesquisa e fomento a CIQT, sendo a parceria entre setores de entidades públicas e privadas como universidades, indústrias e laboratórios federais o principal mecanismo a ser explorado (United States of America, 2018a).

Nesse sentido, tornou-se responsabilidade do

Diretor do *National Institute of Standards and Measurement* convocar um consórcio de partes interessadas para identificar as futuras medições, padrões, segurança cibernética e outras necessidades apropriadas para dar suporte ao desenvolvimento de uma *indústria robusta* de ciência e tecnologia da informação quântica nos Estados Unidos (United States of America, 2018a, p. 7 - tradução e grifo nossos).

Ademais, em até dois anos após a promulgação da lei, o diretor do NIST tinha o compromisso de informar ao Comitê de Comércio, Ciência e Transporte do Senado e ao Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Casa dos Representantes, os resultados obtidos pelo consórcio.

As funções da NSF são voltadas para a pesquisa e a educação em geral. Na CIQT não seria diferente. Ao diretor da agência foi designado a tarefa de implementar um programa de pesquisa e educação em CIQT, dentro de suas competências ele deve: dar o suporte necessário a pesquisas interdisciplinares em CIQ e Engenharia; fomentar o desenvolvimento dos recursos humanos envolvendo a CIQ e Engenharia (Estados Unidos, 2018a, p. 8). Utilizando programas já existentes da NSF, o diretor deve:

melhorar o *ensino e aprendizagem* de Ciência da Informação Quântica e Engenharia nos níveis de graduação, pós-graduação¹⁷. Aumentar a participação em campos quânticos incluindo os indivíduos identificados nas seções 33 e 34 da Lei de Igualdade de Oportunidades em Ciência e Engenharia¹⁸ (42 U.S.C. 1885a, 1885b) (United States of America, 2018a, p. 8 - tradução e grifo nosso).

¹⁷ É importante destacar que no texto original em inglês existe uma diferença entre *undergraduate*, *graduate* e *post-graduate*, como em português o termo pós-graduação engloba os dois últimos termos, decidimos por traduzir apenas uma vez.

¹⁸ Esta lei foi promulgada no ano de 1980 e autoriza a NSF a promover o uso total dos recursos humanos em Ciência e Tecnologia, através de programas de fomento a inserção de mulheres e minorias nas carreiras científicas.

Para além disso, o diretor da NSF tem os deveres de formular objetivos educacionais e de pesquisa para seus programas relacionados a CIQ e Engenharia; alavancar os conhecimentos já existentes sobre CIQ derivados de pesquisas e atividades educacionais; coordenar os esforços de pesquisa; e promover a colaboração da NSF com outras agências e departamentos federais.

Outra responsabilidade do diretor da NSF é criar entre dois a cinco Centros Multidisciplinares para a Pesquisa Quântica e Educação (United States of America, 2018). A intenção por trás da criação desses centros é incentivar a colaboração entre pesquisadores de diversas áreas importantes para o avanço da CIQT como Física, Química, Matemática, Ciência da Computação, Engenharias e também o treinamento de novos profissionais com formação para que a área continue a progredir. Como consta no texto da lei, os propósitos de tais centros são:

(1) continuar a avançar a ciência e engenharia da informação quântica; (2) apoiar o currículo e o desenvolvimento da força de trabalho em ciência e engenharia da informação quântica; e (3) promover a inovação trazendo perspectivas da indústria para a pesquisa quântica e desenvolvimento da força de trabalho, inclusive alavancando o conhecimento e os recursos da indústria (United States of America, 2018a, p. 9).

De modo muito semelhante ao diretor da NSF, o Secretário de Energia do DOE tem a responsabilidade de alavancar o corpo de conhecimento em CIQ derivado de pesquisas e formular objetivos para que o DOE possa agir. Porém, a sua terceira função difere da função do diretor da NSF. Dentro de suas obrigações enquanto responsável pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, o Secretário de Energia deve

providenciar experiências de pesquisa e treinamento para estudantes adicionais de graduação e pós-graduação em Ciência da Informação Quântica nos campos: A) Teoria da Informação Quântica; B) Física Quântica; C) Ciência Computacional Quântica; D) Matemática Aplicada e desenvolvimento de algoritmos; E) Redes quânticas; F) Detecção e sensoriamento quântico; G) Ciência dos materiais e engenharia (United States of America, 2018, p. 10).

Nas próximas seções veremos como a visão estratégica e a lei, ambas de 2018, geraram mudanças significativas no cenário político e científico do país. Novas fronteiras científicas foram mapeadas, a coordenação entre o governo, a academia e a indústria foi refinada e uma estratégia para a força de trabalho foi criada.

3. Conclusão

A Ciência da Informação Quântica e suas Tecnologias não são uma novidade, pois desde os anos 1980 já podemos identificar ações que reverberam até hoje, como a célebre comunicação de Feynman (1982) na conferência de Física e Computação do MIT. O que vemos hoje é o resultado de uma longa cadeia de mediações (Latour, 2017), a CIQT começou como uma ideia ambiciosa e aos poucos foi atraindo para a sua órbita uma quantidade cada vez maior de atores como as agências federais do governo dos Estados Unidos. No cenário global fala-se de

uma corrida pela supremacia quântica. Potências como a China (2016) e a União Europeia (2018) também possuem suas estratégias de pesquisa e desenvolvimento em CIQT e a aquisição das tecnologias quânticas dessa segunda revolução quântica é um sonho cada vez mais real.

A narrativa que apresentamos aqui foi construída a partir das perspectivas dessas agências federais. Há bastante tempo se sabe que a ciência é vital para a política, assim como a política é vital para a ciência. O que fizemos foi mergulhar no fato de que a política faz ciência. No caso estadunidense, fazer ciência para o governo federal significa produzir documentos atribuindo responsabilidades aos seus mecanismos (agências, comitês, subcomitês); identificando objetivos científicos que se alinham com os objetivos econômicos, sociais e de saúde.

O OSTP foi o responsável por agir como um mediador, conectando muitos outros atores sob a premissa de uma abordagem coordenada do ponto de vista federal. Dentre os muitos desafios, sendo a própria coordenação federal um deles, o governo federal considerava o aspecto interdisciplinar da CIQT e a necessidade de expandir a força de trabalho como outros dois desafios que necessitavam de atenção. Manter uma cultura da descoberta, guiada por abordagens de pesquisa guiadas pela curiosidade e para que isso fosse possível era necessário que o governo federal, a academia e a indústria trabalhassem de forma colaborativa. Essa colaboração é fundamental para que uma nova força de trabalho com inteligência quântica seja criada e o engajamento com a indústria seja aprofundado. Tudo isso culminou com a assinatura da lei de 2018 que formalizou um conjunto de responsabilidades e atribuições para o NQCO, o SCQIS, o Comitê de Aconselhamento da Iniciativa Quântica, o NIST, NSF e DOE.

Por fim, quais consequências podemos derivar para pensarmos uma iniciativa quântica brasileira? A partir da narrativa, é possível notar a importância atribuída para ações coordenadas entre os diferentes setores do coletivo – governo federal, academia e indústria. Além disso, tornar a CIQT uma prioridade federal irá acelerar o processo de institucionalização de uma estratégia quântica brasileira. Do caso estadunidense percebe-se o papel fundamental do governo federal nesse processo, estipulando metas, atribuindo funções e responsabilidades e vislumbrando o impacto do desenvolvimento científico-tecnológico proporcionado pela CIQT para a saúde, economia, segurança e soberania nacionais.

Referências

ASPECT, A. Proposed experiment to test the nonseparability of quantum mechanics. **Physical Review D**, v. 14, n. 8, p. 1944-1951, 15 out. 1976. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.14.1944>.

BELL, J. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. **Physics**, v. 1, n. 3, p. 195-200, 1964.

BELL, J. On the problem of hidden variables in Quantum Mechanics. **Reviews of Modern Physics**, United States, v. 38, p. 447-52, 1966.

BENNETT, C. *et al.* **Quantum Information Science: An Emerging Field of Interdisciplinary Research and Education in Science and Engineering**. Virginia, 1999, 29 p. (Relatório

Técnico-Científico).

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. **Portaria nº 8.194, de 19 de maio de 2024**. Disponível em:

https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/legislacao/portarias/Portaria_MCTI_n_8194_de_19052024.html. Acesso em: 16 ago. 2024.

CALLON, M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Brieuc Bay. **The Sociological Review**, v. 32, p. 196-233, 1984.

CHINA. National Development and Reform Commission (NDRC). **The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016-2020)**.

Pequim: NDRC, 2016. Disponível em:

<https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/P020210527785800103339.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2026.

CLAUSER, J. F.; HORNE, M. A.; SHIMONY, A.; HOLT, R. A. Proposed experiment to test local hidden-variable theories. **Physical Review Letters**, v. 23, n. 15, p. 880-884, 13 out. 1969. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>.

EINSTEIN, A.; PODOLSKY, B.; ROSEN, N. Can Quantum-Mechanical description of physical reality be considered complete?. In: WHEELER, J. A.; ZUREK, W. H. (Org.). **Quantum Theory and Measurement**. 1 ed. New Jersey: Princeton University Press, 1983. p. 138-141.

EUROPEAN UNION

FEDERICI, J. **Vying for Quantum Supremacy: U.S.-China Competition in Quantum Technologies**. Washington, DC: U.S.-China Economic and Security Review Commission, 18 nov. 2025. Disponível em:

<https://www.uscc.gov/sites/default/files/2025-11/Vying%20for%20Quantum%20Supremacy%20U.S.-China%20Competition%20in%20Quantum%20Technologies.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2026.

FEYNMAN, R. P. Simulating Physics with Computers. **International Journal of Theoretical Physics**, v. 21, 1982.

FREEDMAN, S.; CLAUSER, J. Experimental test of local hidden-variable theories. **Physical Review Letters**, v. 28, n. 14, p. 938-41, 1972.

FREIRE JUNIOR, O. **The Quantum Dissidents: Rebuilding the Foundations of Quantum Mechanics (1950-1990)**. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-44662-1>. Acesso em: 11 maio 2024.

GLENN, D. R. *et al.* Single-cell magnetic imaging using a quantum diamond microscope. **Nature Methods**, v. 12, p. 736-38, 2015.

HEISENBERG, W. Quantum-Theoretical re-interpretation of kinematic and mechanical relations. In: VAN DER WAERDEN, B. L. **Sources of Quantum Mechanics**. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 1967.

HOLEVO, A. S. Some estimates for the amount of information transmitted by a quantum communication channel. **Problems of Information Transmission**, v. 9, n. 3, p. 3-11, 1973.

HORNE, M; ZEILINGER, A. A Bell-type of experiment using linear momenta. *In:* (Org.). LAHTI, P.; MITTELSTAEDT, P (ed.). **Symposium on the Foundations of Modern Physics: 50 Years of the Einstein-Podolsky-Rosen Gedankenexperiment**. Finlândia: World Scientific, 1985.

INGARDEN, R. S. Quantum Information Theory. **Reports on Mathematical Physics**, v. 10, n. 1, p. 43-72, 1976.

IVEZIC, M. Google's Sycamore Achieves Quantum Supremacy. **PostQuantum**, [S. l.], [2019]. Disponível em: <https://postquantum.com/industry-news/google-sycamore/>. Acesso em: 16 jun. 2026.

IVEZIC, M. China's Quantum Computing and Quantum Technology Initiatives. **PostQuantum**, [S. l.], [2024]. Disponível em: <https://postquantum.com/quantum-computing/china-quantum/#historical-context-from-early-efforts-to-national-priority>. Acesso em: 16 jun. 2026.

JASANOFF, S. **The Fifth Branch**: Science advisers as policymakers. Cambridge: Harvard University Press, 1990.

JASANOFF, S. In a constitutional moment: science and social order at the millennium. *In:* JOERGES, B.; NOWOTNY, H (org.) **Social Studies of Science and Technology**: looking back ahead, Kluwer Academic Publishers, 2003

JASANOFF, S. The idiom of co-production. *In:* JASANOFF, S. (Org.). **States of Knowledge**: The co-production of science and social order. Londres: Routledge, 2004a. p. 1-12.

JASANOFF, S. Ordering knowledge, ordering society. *In:* JASANOFF, S. (Org.). **States of Knowledge**: The co-production of science and social order. Londres: Routledge, 2004b. p. 13-45.

KARAM, R. A. S. Schrödinger's original struggles with a complex wave function. **American Journal of Physics**, v. 88, p. 433-438, 2020.

LATOUR, B. **Jamais fomos modernos**: ensaios de antropologia simétrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora 34, 2013. 152 p.

LATOUR, B. **Cogitamus**: Seis cartas sobre as humanidades científicas. São Paulo: Editora 34, 2016, 216p.

LATOUR, B. Da fabricação à realidade: Pasteur e seu fermento de ácido láctico. *In:* LATOUR, B. (Aut.). **A Esperança de Pandora**: Ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. 2 ed. São Paulo: Unesp, 2017b. p. 135-171.

LONGAIR, M. **Quantum Concepts in Physics**: An alternative Approach to the Understanding of Quantum Mechanics. Reino Unido: Cambridge University Press, 2013.

MOURA, C. B.; NASCIMENTO, M. M.; LIMA, N. W. Epistemic and Political Confrontations Around the Public Policies to Fight COVID-19 Pandemic: What can Science Education learn from this episode?. **Science & Education**, v. 30, 501-25, 2021.

PIRES, F. S. T. L. **O ecossistema quântico dos Estados Unidos**: uma investigação a partir dos estudos da ciência e tecnologia. Orientador: Nathan Willig Lima. 2025. 167 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/294689>. Acesso em: 14 abr. 2026.

PRESKILL, John. Quantum computing and the entanglement frontier. **arXiv** [quant-ph], [S. l.], 2012. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/1203.5813>. Acesso em: 16 jun. 2026.

PRESKILL, J. Quantum Computing 40 years later. In: HEY, T. (Org.). **Feynman Lectures on Computation**: Anniversary edition. 2 ed. Boca Raton: CRC Press, 2023. p. 193-243.

SBF - SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA. **SBF**. São Paulo: SBF, 2024. Disponível em: <https://www.sbfisica.org.br/v1/sbf/onu-declara-2025-ano-internacional-da-ciencia-e-tecnologia-a-quanticas/>. Acesso em: 29 jan. 2025.

SHOR, P. Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer. In: ANNUAL SYMPOSIUM ON FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE, 35., 1994, Santa Fe. **Proceedings** [...]. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 1994. p. 124-134.

UNITED STATES OF AMERICA. Interagency Working Group on Cyber Security and Information Assurance. **Federal Plan for Cyber Security and Information Assurance Research and Development**. Washington D.C.: NCO/NITRD, 2006. Disponível em: https://www.nitrd.gov/pubs/csia/csia_federal_plan.pdf.

UNITED STATES OF AMERICA. Subcommittee on Quantum Information Science. **A Federal Vision for Quantum Information Science**. Washington D.C.: Executive Office of Science and Technology Policy, 2009. Disponível em: https://science.osti.gov/-/media/_/pdf/initiatives/qis/FederalVisionOIS.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.

UNITED STATES OF AMERICA. National Science and Technology Council Committees on Science and Homeland and National Security Subcommittee on Physical Sciences Interagency Working Group on Quantum Information Science. **Advancing Quantum Information Science**: National Challenges and Opportunities Washington: Executive Office of Science and Technology Policy, 2016. Disponível em: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/quantum_info_sci_report_2016_07_22_final.pdf.

UNITED STATES OF AMERICA. National Quantum Initiative Act (Public Law 115-368, 21 dec. 2018). Washington D.C., 2018a. Disponível em: <https://www.congress.gov/115/statute/STATUTE-132/STATUTE-132-Pg5092.pdf>.

UNITED STATES OF AMERICA. Subcommittee on Quantum Information Science. **National Strategic Overview for Quantum Information Science**. Washington D.C.: Executive Office of Science and Technology Policy, 2018b. Disponível em: https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2020/10/2018_NSTC_National_Strategic_Overview_QIS.pdf.

QUANTUM FLAGSHIP. **Homepage**. 2026. Disponível em: <https://qt.eu/>. Acesso em: 17 jun. 2026.